

DOI: 10.5281/zenodo.14553473

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Methodological Work as a Means of Improving the Pedagogical Skills of Preschool Teachers

Nataliia Anishchenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
senior researcher of the Department of Giftedness Diagnostics
IOD of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-4823-9750>

Abstract

The article proves the role of methodological work in the process of development of pedagogical skills of preschool teachers. It is noted that the current level of methodological work in preschool institutions is becoming one of the most important criteria for evaluating their activities. Methodical work should be based on the effective implementation of innovative forms and methods in order to harmonise relationships at the levels of administration-educator, educator-educator, educator-child. Properly organised methodological work in accordance with regulatory and legislative acts, as well as the needs of modern specialists of preschool education institutions, will contribute to the formation of their professional skills. The ways of developing pedagogical skills are described, the need to motivate and create favourable conditions for the continuous professional growth of preschool teachers is emphasised.

Keywords: *pedagogical skills, pedagogical creativity, methodological work, preschoolers, innovation, innovation*

Вступ

Одним із важливих напрямів державної політики України є спрямування системи національної освіти на розвиток і становлення життєвокомпетентної творчої особистості, максимальне розкриття її природного потенціалу та задатків. Означені завдання реалізуються відповідно до низки вітчизняних і міжнародних

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті – 2022»
(м. Переяслав, 14-15 квітня, 2022 р.)

стандартів, які окреслені в державних освітніх документах, таких як Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Державна програма «Освіта» («Україна XXI ст.»), Закон України «Про освіту» (2017 р.), Закони України «Про дошкільну освіту» та «Про загальну середню освіту» (2017 р.), Базовий компонент дошкільної освіти (2021), Концепції Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір» (2011 р.), Європейської стратегії «Здоров'я – 2020» (2012 р.).

Розвиток системи дошкільної освіти характеризується підвищенням її якості, при цьому основна функція сучасного ЗДО полягає у цілеспрямованій соціалізації особистості дитини: введення її у світ природних і людських взаємозв'язків та відносин, передача їй найкращих зразків, способів і норм поведінки у всіх сферах життєдіяльності. Завдання методичної діяльності полягає у створенні такого освітнього середовища в установі, де б повністю був реалізований творчий потенціал педагога і педагогічного колективу. Більшість педагогів, особливо початківців, як правило, потребують певної допомоги з боку більш досвідчених колег, керівників, старших вихователів.

Сьогодні реальний рівень постановки методичної роботи в дошкільному закладі стає одним з найважливіших критеріїв оцінки його діяльності. Методична робота має бути побудована на ефективному впровадженні інноваційних форм і методів з метою гармонізації взаємин на рівнях: адміністрація – вихователь, вихователь – вихователь, вихователь – дитина. Належно організована методична робота відповідно до нормативно-правових та законодавчих актів, а також потреб сучасних фахівців закладів дошкільної освіти сприятиме формуванню професійної майстерності педагогів ЗДО, забезпечить умови для фахового зростання, збереження професійного й особистісного здоров'я вихователів..

Результати

За останні кілька років система української освіти зазнала кардинальних змін. У життя всього освітнього процесу міцно увійшов державний освітній стандарт нового покоління. Він чітко визначив, якою держава хоче бачити випускника освітнього закладу, і яка роль педагога в цьому процесі. Щоб відповідати необхідним якостям, вихователь повинен постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Важливе місце, в цьому контексті, займає питання формування й розвитку педагогічної майстерності. Становлення вихованця як всебічно розвиненої особистості – процес складний і вимагає від вихователя не тільки глибоких знань, різноманітних здібностей, творчого підходу, а й постійного

самовдосконалення. Педагогічна майстерність передбачає наявність у педагога певних якостей – ерудиції, креативності, здатності передбачати і проєктувати, що характеризують його як творчу особистість. Педагогічна майстерність передбачає також формування і використання педагогом індивідуально-оригінального стилю діяльності, що відрізняється своєю унікальністю. Основними характеристиками майстерності педагогів прийнято вважати також вміння в доступній формі викладати складні проблеми, зацікавити кожного вихованця, направити активну діяльність дошкільників на творчий пошук знань. Відтак, сучасному освітньому закладу потрібні педагоги-майстри, творчі особистості, висококваліфіковані, креативні вихователі.

Видатний український педагог А.С. Макаренко стверджував, що педагогічна майстерність не є властивістю лише талановитих людей. Педагог досягає майстерності через декілька років роботи і прискорити процес досягнення педагогічної майстерності можливо лише при правильному виборі майбутнім педагогом своєї професії, а також при оволодінні системою необхідних знань, навичок, умінь, формування професійно важливих якостей, здібностей і, найголовніше, готовності до педагогічної діяльності [2]. Все це можна визначити як шляхи формування педагогічної майстерності, що містить послідовні етапи становлення та розвитку:

I етап – професійна просвіта, що починається в старших класах, коли учні вже всерйоз замислюються над вибором майбутньої професії. На цьому етапі завдяки інформації, що отримується від вчителів, батьків, із засобів масової інформації, формується певне ставлення до тієї чи іншої спеціальності, і учні починають готуватися до вступу до відповідних навчальних закладів.

II етап – професійний відбір. Починається з навчанням у середніх і вищих навчальних закладах, де студенти опановують фаховими знаннями, вміннями, навичками.

III етап – професійна адаптація, що пов'язана з педагогічною практикою студентів, в ході якої вони перевіряють вірність теоретичних знань на практиці і зміцнюють свої вміння і навички. Можна сказати, відбувається своєрідна «примірка» обраної професії, в результаті якої студенти роблять висновок про правильність або неправильності свого вибору.

IV етап – професійне зростання. Починається разом із самостійною практичною діяльністю молодих фахівців. У процесі самостійної професійної роботи вони застосовують отримані раніше знання, навички та вміння, поступово розвиваючи свою педагогічну майстерність. Цей етап тривалий і його успішність залежить від багатьох факторів. Молодий фахівець повинен зрозуміти, що його

професійний розвиток, як вихователя не закінчується в стінах педагогічного навчального закладу, він продовжується протягом усього періоду професійної діяльності. Для розвитку педагогічної майстерності необхідно постійно оновлювати свої знання, навички, уміння, розвивати власні особистісні якості [1]. Отже, враховуючи вищезазначені етапи становлення педагогічної майстерності, можна відзначити, що його формування починається вже на першій стадії, коли молода людина тільки визначається з вибором професії і відбувається протягом усієї педагогічної діяльності вихователя.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури уможлиблює виокремити наступні шляхи формування й розвитку педагогічної майстерності:

1. Професійна самоосвіта і самовиховання. Варто відзначити, що ні самоосвіта, а ні самовиховання неможливі, доки сам педагог не побачить прогалини в загально-педагогічних знаннях, доки не зрозуміє необхідність вдосконалення власної педагогічної майстерності. Перед тим як приступити до роботи над собою, педагог повинен ретельно проаналізувати власну роботу за певний період часу, зібрати рекомендації колег щодо поліпшення своєї діяльності. Це підтверджується досвідом видатних педагогів – В. Сухомлинського, А. Макаренка, Ш. Амонашвілі та інших новаторів, які досягли прекрасних успіхів у професійній діяльності шляхом безперервної систематичної роботи над собою, і починали роботу з самовдосконалення з поглибленого аналізу власної педагогічної практики, з встановлення причин, як успіхів, так і невдач. Аналізуючи результати і процес власної діяльності, педагог здійснює рефлексію, без якої процес розвитку педагогічної майстерності не буде ефективним. Виявивши свої педагогічні недоліки і упущення, доцільно скласти план роботи над собою: план-максимум на перспективу і план-мінімум на день, тиждень або місяць.

У процесі самоосвіти й саморозвитку педагогу доцільно спиратися на декілька принципів, які виділив засновник наукової педагогіки К.Д. Ушинський: спокій, прямота, обдуманість дій, рішучість, не говорити про себе без потреби жодного слова, не проводити час несвідомо, щовечора сумлінно давати собі звіт у своїх вчинках, не хвалитися.

2. Підвищення кваліфікації є одним із важливих видів додаткової професійної освіти, спрямованої на формування готовності працівника до виконання більш складних завдань. Підвищення кваліфікації водночас є й однією з форм освоєння найкращого досвіду, спрямованого на вдосконалення професійної діяльності. Основна мета підвищення кваліфікації вихователів полягає в тому, щоб встановити відповідність між рівнем їх готовності до реалізації завдань, що стоять перед ЗДО, постійно зростаючими соціальними вимогами до його особистості і

діяльності та рівнем сучасних наукових знань, що становлять основу управлінських процесів в системі освіти.

Безперервність професійної освіти педагога є необхідною передумовою розвитку його творчих здібностей і умовою постійного розвитку індивідуального педагогічного досвіду. Якщо вихователь займає активну позицію і прагне до додаткової освіти, то зростання його професійної майстерності відбувається більш інтенсивно.

3. Робота в методичних об'єднаннях, творчих групах. Однією з важливих умов формування професійної майстерності вихователя є добре організована в ЗДО система методичної роботи, як частина системи безперервної освіти. Методична робота може значною мірою задовольнити запити вихователів щодо вдосконалення науково-методичної підготовки, якщо зробити значний відступ від укоріненої практики до абсолютно нових підходів. На методичних семінарах педагог має можливість не тільки ознайомитися з досвідом своїх колег, а й поділитися власним досвідом, ефективними методиками, результатами творчої діяльності своїх вихованців. Це дає йому можливість розширити свій творчий кругозір і привнести в свою діяльність щось нове.

4. Атестація педагогічного працівника. Атестація дає вихователю додаткову мотивацію для вдосконалення у своїй педагогічній майстерності. Адже відомо, що саме мотивація сприяє підвищенню якості роботи, результативності, покращенню мікроклімату в ЗДО, а також допомагає в досягненні професійних цілей, позитивних перспектив, готувати педагогічні кадри для інновацій, підвищувати самоповагу і, в кінцевому рахунку, запобігати відтоку фахівців.

5. Інноваційно-педагогічна діяльність, освоєння нових педагогічних технологій. Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду і орієнтована на зміну і розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, отримання нових знань, формування якісно іншої педагогічної практики. Інноваційна діяльність допомагає педагогу знаходити нові шляхи для вирішення актуальних питань. Знайомство з інноваційною діяльністю допомагає педагогу зробити навчальні заняття більш різноманітними й цікавими.

6. Участь у науково-педагогічних дослідженнях (навчання в магістратурі та аспірантурі, робота у складі експериментальної групи під керівництвом науковця). Науково-дослідна діяльність є провідним фактором підвищення педагогічної майстерності вихователя, оскільки вона виводить професійну діяльність на рівень наукової творчості і впливає на розвиток стійкої мотивації до постійного професійного вдосконалення. Удосконалення педагогічної майстерності

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті – 2022»
(м. Переяслав, 14-15 квітня, 2022 р.)

здійснюється в процесі розвитку дослідницьких умінь і навичок: від творчого використання досягнень сучасної психолого-педагогічної науки до розробки і впровадження власних прийомів, методик, технологій в педагогічну діяльність.

7. Активна участь у педагогічних конкурсах та фестивалях. Участь у конкурсах професійної майстерності – мотивація до подальшого професійного зростання. Участь у такого роду конкурсах завжди надає можливість збагатити свій досвід і поділитися власними цінними знахідками і досягненнями в області професійної майстерності, відкрити в собі глибину творчих здібностей. Педагогічна майстерність у професійних конкурсах відточується і є вищим рівнем педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вихователя, у постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання і розвитку людини.

Участь у професійних конкурсах дає вихователю можливість: вивчити досвід колег, реалізувати свій творчий потенціал, розвинути власні здібності, встановити нові контакти на професійному рівні, підвищити авторитет у педагогічному колективі.

8. Трансляція власного педагогічного досвіду. Передача накопичених знань є своєрідним видом рефлексії. Вихователь систематизує свій досвід і знання, виділяє головні аспекти, в результаті чого виходить якісно новий продукт – стаття, розробка, програма. Таким чином, передаючи свій педагогічний досвід, вихователь не тільки заробляє педагогічний авторитет, а й оновлює наявні знання.

Всі ці шляхи взаємопов'язані, і передбачають регулярну, безперервну, цілеспрямовану роботу над вдосконаленням власної педагогічної майстерності сучасного педагога ЗДО. Не варто забувати, що жоден із перерахованих способів не буде ефективним, якщо педагог сам не усвідомлює необхідності підвищення власної професійної компетентності. Звідси випливає необхідність мотивації і створення сприятливих умов для постійного педагогічного зростання.

Література

- Зварич І.Г. (1992). Передавати майстерність іншим. *Рідна школа*, 2, 76-80.
- Зязюн І. А. (2004). *Педагогічна майстерність*. Київ: Вища школа, 422 с.
- Калуська, Л. (2011). *Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі: практикоорієнтований посібник*. Київ: Шкільний світ.
- Листопад О.А. (2015). Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. *Наука і освіта*, 9, 125–131.